

भारतीय स्त्रियांच्या बदलत्या सामाजिक स्थितीचा अभ्यास

पूजा शंकर वाघमारे

संशोधक विद्यार्थी, समाजशास्त्र विभाग, सदगुरु गाडगे महाराज कॉलेज, कराड

Corresponding Author – पूजा शंकर वाघमारे

DOI - 10.5281/zenodo.18921391

सार (Abstract):

भारतीय स्त्रियांचे सामाजिक स्वरूप ऐतिहासिक कालखंडापासून, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक व सांस्कृतिक बदलांच्या पार्श्वभूमीवर सतत परिवर्तनशील राहिले आहे. ब्रिटिश कालखंडातील सामाजिक सुधारणा, स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर राज्यघटनेतील विविध प्रकारचे हक्क, शिक्षणाचा प्रसार, औद्योगिकीकरण, जागतिकीकरण आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्रांती या घटकांनी स्त्रियांच्या जीवनमानात व सामाजिक स्थानात लक्षणीय बदल घडवून आणले. स्त्रीवादी चळवळींनी लिंगभेद, वेतनातील असमानता, कौटुंबिक हिंसाचार आणि कामाच्या ठिकाणी होणारा स्त्रियांचा लैंगिक छळ यांसारख्या मुद्द्यांवर व्यापक जनजागृती केली. माध्यमे, शिक्षण आणि सामाजिक चळवळी यांच्या प्रभावामुळे लिंगसमतेचा विचार समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आला आहे.

मुख्य शब्द (Keywords): स्त्री शिक्षण, राजकीय प्रतिनिधित्व, सामाजिक परिवर्तन

प्रस्तावना:

भारतीय समाजाची रचना फार प्राचीन काळापासून पितृसत्ताक स्वरूपाची असलेली आढळून येते. कुटुंबव्यवस्था, वारसाहक्क, धार्मिक विधी, सामाजिक नियम आणि निर्णयप्रक्रिया या सर्वांमध्ये पुरुषप्रधानतेचा प्रभाव दीर्घकाळ असलेला दिसून येतो. स्त्रीची भूमिका प्रामुख्याने कुटुंब, मातृत्व आणि घरगुती जबाबदाऱ्या यांपुरती मर्यादित मानली जात होती. तथापि, सामाजिक परिवर्तनाच्या विविध टप्प्यांतून स्त्रियांच्या स्थानात आणि भूमिकेत लक्षणीय बदल घडत गेले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राज्यघटनेत समानतेचे तत्त्व स्पष्टपणे मांडण्यात आले. या कायदेशीर बदलांनी स्त्रियांना औपचारिक समानतेचे अधिकार दिले आणि सामाजिक न्यायाची पायाभरणी केली. शिक्षणाच्या प्रसारामुळे स्त्रियांच्या जीवनमानात मूलभूत बदल झाले. साक्षरतेतील वाढ, उच्च शिक्षणातील प्रवेश आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये

सहभाग यामुळे स्त्रिया केवळ कुटुंबापुरत्या मर्यादित न राहता सार्वजनिक जीवनात त्यांचा सहभाग वाढला. शिक्षणामुळे त्यांच्यातील आत्मविश्वास, तर्कशक्ती आणि निर्णयक्षमता वाढली, ज्यामुळे स्त्रियांच्या सामाजिक अस्मितेत सकारात्मक परिवर्तन झाले.

‘आर्थिक स्वावलंबन’ हा बदलाचा आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहे. औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि सेवा क्षेत्राच्या विस्तारामुळे स्त्रियांना विविध रोजगारसंधी उपलब्ध झाल्या. राजकीय क्षेत्रातही स्त्रियांची उपस्थिती वाढत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणामुळे महिलांना नेतृत्वाची संधी मिळाली आहे. राष्ट्रीय स्तरावर इंदिरा गांधी आणि द्रौपदी मुर्मू यांसारख्या नेत्यांनी सर्वोच्च पदे भूषवून स्त्रियांच्या नेतृत्वक्षमतेची जाणीव समाजाला करून दिली. अशा प्रकारे, भारतीय स्त्रियांचे सामाजिक स्वरूप स्वावलंबन, समानता आणि सक्षमीकरणाकडे प्रवास करत आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे:

१. भारतीय स्त्रियांच्या सामाजिक स्थितीतील ऐतिहासिक बदलांचा अभ्यास करणे.
२. शिक्षणाच्या प्रसारामुळे स्त्रियांच्या सामाजिक स्थानात झालेल्या परिवर्तनाचे विश्लेषण करणे.
३. राजकीय प्रतिनिधित्व व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सहभागामुळे स्त्रियांच्या नेतृत्वगुणांमध्ये झालेल्या वाढीचे परीक्षण करणे.
४. ग्रामीण व शहरी स्त्रियांच्या सामाजिक स्थितीतील तफावत विश्लेषित करणे.

संशोधन पद्धती:

प्रस्तुत संशोधनासाठी 'वर्णनात्मक संशोधन आराखड्याचा' अवलंब केला आहे. तसेच या संशोधनासाठी संदर्भग्रंथ म्हणून दुय्यम स्रोताचा वापर केला आहे. यामध्ये जनगणना अहवाल (२०११), संशोधन निबंध, पुस्तके, जर्नल्स, सरकारी कायदे व धोरण दस्तऐवज इ.चा माहिती संकलित करण्यासाठी वापर केला आहे.

भारतीय स्त्रियांच्या सामाजिक स्थितीतील ऐतिहासिक बदल:

भारतीय स्त्रियांची सामाजिक स्थिती ही पूर्वीपासूनच विविध टप्प्यांतून बदलत आणि विकसित होत गेलेली एक गतिशील प्रक्रिया आहे. प्राचीन व वैदिक काळात स्त्रियांना तुलनेने सन्मानाचे स्थान होते. त्या शिक्षण घेऊ शकत होत्या, धार्मिक विधींमध्ये सहभागी होत होत्या आणि तात्विक चर्चांमध्येही सक्रिय होत्या.गार्गी, अपाला, घोषा आणि मैत्रेयी यांसारख्या विदुषींचा उल्लेख त्या काळातील स्त्रीच्या बौद्धिक क्षमतेचा पुरावा मानला जातो. तथापि,उत्तरवैदिक व विशेषतः मध्ययुगीन काळात त्यांच्यावरील सामाजिक-सांस्कृतिक बंधने अधिककठोर

झाली. पडदा पद्धती, बालविवाह, सतीप्रथा,केशवपन यांमुळे त्यांचे सार्वजनिक जीवनातील स्थान संकुचित झाले आणि त्यांची भूमिका मुख्यतः 'चूल आणि मूल', 'रांधा, वाढा आणि उष्टी काढा' इथपर्यंतच मर्यादित राहिली.

ब्रिटिश काळात सामाजिक सुधारणा चळवळींनी स्त्रियांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली.राजा राममोहन रॉययांनी सतीप्रथेचा विरोध करून स्त्रीजीवनाच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाची चळवळ उभारली.महात्मा ज्योतीराव फुलेआणिसावित्रीबाई फुलेयांनी स्त्री-शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवून स्त्रियांच्या सामाजिक सक्षमीकरणाची भक्कम पायाभरणी केली. या सुधारणा प्रयत्नांमुळे स्त्रियांच्या हक्कांविषयी समाजात जागरूकता निर्माण झाली.

स्वातंत्र्योत्तर काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरयांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय राज्यघटनेने स्त्री-पुरुष समानतेचा घटनात्मक हक्क प्रदान केला. कलम १४, १५आणि १६द्वारे समानतेची हमी देण्यात आली आणि विविध कायद्यांद्वारे वारसाहक्क, विवाहविच्छेद आणि मालमत्ता हक्क सुनिश्चित करण्यात आले. या घटनात्मक व कायदेशीर बदलांनी स्त्रियांच्या सामाजिक स्थानाला औपचारिक मान्यता दिली आणि सार्वजनिक जीवनातील सहभागासाठी समान संधी निर्माण केली.

एकूणच, भारतीय स्त्रीची सामाजिक भूमिका 'अधीन' अवस्थेतून 'सहभागी' आणि पुढे 'नेतृत्वक्षम' अशा दिशेने विकसित होत गेली आहे. आज स्त्रिया शिक्षण, अर्थकारण, राजकारण आणि सामाजिक क्षेत्रात सक्रियपणे योगदान देत असून, त्यांचे सामाजिक स्वरूप परंपरागत मर्यादांपलीकडे जाऊन अधिक स्वायत्त आणि सशक्त बनत आहे.

शिक्षणाच्या प्रसारामुळे स्त्रियांच्या सामाजिक स्थानात झालेले परिवर्तन:

शिक्षण हे आधुनिक समाजातील सर्वात महत्त्वाचे सामाजिक परिवर्तनाचे साधन आहे. स्त्रियांच्या जीवनावर शिक्षणाचा परिणाम केवळ शैक्षणिक स्तरापुरता मर्यादित न राहता त्यांच्या सामाजिक स्थानात मूलभूत बदल घडवून आणतो. शिक्षणाच्या प्रसारामुळे भारतातील स्त्रियांच्या सामाजिक स्थानात परिमाणात्मक व गुणात्मक परिवर्तन घडून आले आहेत. १९५१ मध्ये भारतातील स्त्री साक्षरता दर केवळ ८.८६% होता, जो २०११ च्या Registrar General of India द्वारे प्रकाशित जनगणनेनुसार ६५.४६% पर्यंत वाढला आहे. त्यामुळे लिंगानुपातातील शैक्षणिक दरी लक्षणीयरीत्या कमी झाली. Ministry of Education च्या अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण (AISHE २०२०-२१) अहवालानुसार उच्च शिक्षणातील एकूण नोंदणीपैकी सुमारे ४९% विद्यार्थिनी असून महिला सकल नामांकन गुणोत्तर (GER) २७% पेक्षा अधिक झाले आहे. Ministry of Health and Family Welfare अंतर्गत झालेल्या National Family Health Survey नुसार १० किंवा अधिक वर्षे शिक्षण घेतलेल्या महिलांमध्ये १८ वर्षांपूर्वी विवाहाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी (सुमारे ७-८%) आढळते, तर अशिक्षित महिलांमध्ये ते ४०% पेक्षा जास्त आहे; तसेच शिक्षित महिलांमध्ये संस्थात्मक प्रसूती, लसीकरण आणि कुटुंब नियोजनाचा वापर अधिक प्रमाणात दिसतो. ७३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान ३३% (अनेक राज्यांत ५०%) महिला आरक्षण लागू झाल्यानंतर देशभरात सुमारे १४ लाखांहून अधिक महिला निवडून आल्या असल्याचे Ministry of Panchayati Raj च्या अहवालांत नमूद आहे. रोजगार क्षेत्रातही शिक्षणाचा सकारात्मक परिणाम दिसून येतो; Periodic Labour Force Survey (PLFS २०२२-२३)

नुसार उच्च शिक्षित महिलांचा कार्यबलातील सहभाग दर अशिक्षितांपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. त्यामुळे शिक्षणामुळे स्त्रियांचा आत्मविश्वास, निर्णयक्षमता, आर्थिक स्वावलंबन, आरोग्यविषयक जागरूकता आणि राजकीय सहभाग वाढून त्यांच्या सामाजिक प्रतिष्ठेत ठोस व मोजता येण्याजोगे परिवर्तन झाले आहे.

राजकीय प्रतिनिधित्व व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सहभागामुळे स्त्रियांच्या नेतृत्वगुणांमध्ये झालेली वाढ:

भारतात १९९२ मधील ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती लागू झाल्यानंतर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद तसेच नगरपालिका व महानगरपालिका स्तरावर महिलांसाठी किमान ३३% आरक्षण अनिवार्य करण्यात आले (अनेक राज्यांत ते ५०% पर्यंत वाढविण्यात आले). या घटनात्मक बदलामुळे स्त्रियांना राजकीय क्षेत्रात प्रवेशाची संधी मिळाली आणि त्यांच्या नेतृत्वगुणांच्या विकासाला आधार प्राप्त झाला.

१) नेतृत्वगुणांच्या विकासाची कारणे:

- **निर्णय प्रक्रियेत थेट सहभाग:** ग्रामसभा, अर्थसंकल्प, विकास आराखडे, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण आदी विषयांवर चर्चा व निर्णय घेण्यामुळे स्त्रियांमध्ये विश्लेषणात्मक विचार, प्राधान्यक्रम ठरविण्याची क्षमता आणि उत्तरदायित्वाची जाणीव वाढली.
- **प्रशासकीय कौशल्ये:** कागदपत्री काम, निधी प्रस्ताव, शासकीय योजना अंमलबजावणी यांत सहभागामुळे व्यवस्थापन, समन्वय आणि वाटाघाटी कौशल्ये विकसित झाली.
- **सार्वजनिक संवादकौशल्ये:** ग्रामसभांमध्ये मते मांडणे, मतभेद हाताळणे आणि विविध गटांशी संवाद

साधने यामुळे आत्मविश्वास व सार्वजनिक बोलण्याची क्षमता वृद्धिंगत झाली.

Ministry of Panchayati Raj च्या अहवालानुसार देशभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सुमारे १४ लाखांहून अधिक महिला प्रतिनिधी कार्यरत आहेत; अनेक राज्यांत ५०% आरक्षणामुळे महिलांचा संख्यात्मक सहभाग निम्म्यापर्यंत पोहोचला आहे. संशोधनानुसार, महिलांच्या नेतृत्वाखालील ग्रामपंचायतींमध्ये पाणी, स्वच्छता, आरोग्य, शाळा पायाभूत सुविधा यांसारख्या मानवी विकासाशी निगडित विषयांना अधिक प्राधान्य मिळते. United Nations Women आणि UNDP यांच्या लिंग-संवेदनशील शासनावरील अहवालांत स्थानिक स्तरावरील महिला प्रतिनिधित्वामुळे व्यवहारामध्ये पारदर्शकता आणि सेवा-पुरवठ्यात सुधारणा होत असल्याचे नमूद आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सहभागामुळे स्त्रियांच्या नेतृत्वात गुणात्मक परिवर्तन स्पष्टपणे दिसून येते. सर्वप्रथम, भूमिकाबदलाच्या प्रक्रियेत स्त्रिया केवळ घरगुती जबाबदाऱ्यांपुरत्या मर्यादित न राहता सार्वजनिक क्षेत्रात सक्रिय भूमिका स्वीकारू लागल्या आहेत. यामुळे त्यांचा निर्णयाधिकार वाढला असून कुटुंब व समाजामध्ये त्यांच्या मताला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे, परिणामी सामाजिक प्रतिष्ठाही उंचावली आहे. दुसरे म्हणजे, स्थानिक पातळीवर महिला नेत्या उदयास आल्यामुळे त्या इतर स्त्रिया व मुलींसाठी प्रेरणादायी आदर्श ठरल्या आहेत यामुळे मुलींच्या शिक्षण, स्वावलंबन आणि करिअरविषयक आकांक्षांमध्ये सकारात्मक वाढ दिसून येते. तसेच महिला प्रतिनिधी बालविवाह, घरगुती हिंसा, पोषण, मातृ-आरोग्य, शाळाबाह्य मुली यांसारख्या लिंग-संवेदनशील प्रश्नांवर अधिक सक्रिय व संवेदनशील भूमिका घेतात, ज्यामुळे स्थानिक स्तरावरील धोरणनिर्मिती व विकास आराखडे अधिक समावेशक आणि

लिंग-जाणिवपूर्वक बनतात. अशा प्रकारे राजकीय सहभागामुळे स्त्रियांच्या नेतृत्वगुणांमध्ये आत्मविश्वास, सामाजिक उत्तरदायित्व आणि धोरणात्मक विचारक्षमतेची लक्षणीय वाढ झालेली आढळते.

ग्रामीण व शहरी स्त्रियांच्या सामाजिक स्थितीतील तफावत:

भारतात ग्रामीण व शहरी स्त्रियांच्या सामाजिक स्थितीत शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निर्णयक्षमता व सांस्कृतिक बंधने या सर्व स्तरांवर लक्षणीय तफावत दिसून येते. Registrar General of Indiaच्या २०११च्या जनगणनेनुसार शहरी स्त्रियांचा साक्षरता दर सुमारे ७९% पेक्षा अधिक असून ग्रामीण स्त्रियांचा दर सुमारे ५८-६०% दरम्यान आहे, ज्यामुळे शैक्षणिक संधींमध्ये स्पष्ट फरक दिसतो. Ministry of Statistics and Programme Implementationच्या PLFS अहवालानुसार, ग्रामीण स्त्रिया प्रामुख्याने असंघटित व कृषी क्षेत्रात कार्यरत असतात, तर शहरी स्त्रिया शिक्षण, आरोग्य, सेवा व तंत्रज्ञान क्षेत्रात अधिक प्रमाणात सहभागी होतात तथापि दोन्ही स्तरांवर वेतन व रोजगारातील लिंगदरी कायम आहे. Ministry of Health and Family Welfare अंतर्गत झालेल्या National Family Health Survey नुसार शहरी भागात संस्थात्मक प्रसूती, कुटुंब नियोजन आणि आरोग्यसेवांचा वापर ग्रामीण भागापेक्षा अधिक आहे. शहरी स्त्रियांना तुलनेने अधिक वैयक्तिक स्वातंत्र्य व नोकरीविषयक निर्णयक्षमता लाभते, तर ग्रामीण भागात पितृसत्ताक मूल्यव्यवस्था अधिक प्रभावी असूनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षण व स्वयं-सहायता गटांमुळे नेतृत्वगुण आणि सामाजिक सहभाग वाढताना दिसतो. अशा प्रकारे शहरी स्त्रिया सामाजिक प्रगतीच्या निर्देशकांमध्ये तुलनेने पुढे असल्या तरी ग्रामीण स्त्रियांच्या स्थितीतही शासकीय योजना

व शिक्षणाच्या प्रसारामुळे हळूहळू सकारात्मक परिवर्तन घडत आहे.

निष्कर्ष:

गेल्या काही वर्षात भारतातील महिलांची स्थिती बदलली आहे. कायद्यांमुळे महिलांची सुरक्षा आणि अधिकार यामध्ये भरपूर सुधारणा झालेली आहे तरीही अजूनही लैंगिक असमानता आणि हिंसाचार हे प्रमुख चिंतेचे विषय आहेत. शिक्षण आणि विविध क्षेत्रातील संधीद्वारे महिलांना सक्षम बनवणे हे भारताच्या विकासासाठी महत्त्वाचे आहे. महिला वैज्ञानिक, उद्योजक - व्यावसायिक बनत असताना, भारतातील महिलांची बदलती स्थिती समानतेच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल आहे. महिलांची खरी प्रगती साध्य करण्यासाठी त्यांना आदर, संरक्षण आणि समान संधींना प्रोत्साहन देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

संदर्भ:

१. Registrar General of India. *Census of India (2011): Literacy Tables*. New Delhi: Government of India.
२. Ministry of Education, Government of India. (2020-21) *All India Survey on Higher Education (AISHE) Report*.
३. Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. (2019-20.) *National Family Health Survey (NFHS-5)*
४. Ministry of Panchayati Raj, Government of India. *Annual Report (latest edition)*.
५. Ministry of Statistics and Programme Implementation. (2022-23) *Periodic Labour Force Survey (PLFS) Annual Report*.
६. Desai Neera, Thakkar Usha (2020), 'Women in Indian Society'
७. डॉ.नवले रमा (२०२५) - 'स्त्री विमर्श संकल्पना व स्वरूप', हरिती प्रकाशन